

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФИНЛЯНДИИ В КОНТЕКСТЕ ЕЁ ПРОДВИЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдикаримов К.А.

Узбекистан, г.Ташкент,

Университет журналистики и массовых коммуникаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672954>

Аннотация. В работе изучаются этапы и особенности формирования медиаграмотности в Великобритании и Финляндии с учётом перспектив продвижения данного направления в Узбекистане. Особое внимание уделяется значительной роли научных кругов по продвижению медиаграмотности в двух странах и их сотрудничеству с властями по комплексному внедрению медиаграмотности во все сферы, в том числе в базовые образовательные программы. Отдельно подчеркнуты усилия Узбекистана по развитию медиаграмотности населения на государственном уровне.

Ключевые слова: «Медиаграмотность», «Медиаобразование», «Медиасреда», «Онлайн-безопасность», «Интернет»

Во всём мире, как и в Узбекистане, на фоне ускоренных темпов цифровизации жизненно-важных сфер общества, массовой доступности мобильных телефонов и Интернета, включая распространение социальных сетей и мессенджеров, наблюдается циркуляция бесконечного потока информации. По данным ЮНЕСКО, по состоянию на 2023 год, 60% населения мира, или 4,75 млрд. человек, используют социальные сети для самовыражения, получения информации и поиска ответов на интересующие вопросы [19].

В этой связи, особую актуальность приобретает вопрос повышения медиаграмотности населения Узбекистана посредством широкого внедрения

медиаобразовательных курсов и обращение внимания общественности на текущее положение дел в медиасреде.

Однако, в связи с динамикой медиасреды, отсутствует единый подход к определению медиаграмотности, соответственно, не существует общепринятых моделей её продвижения. В таких условиях, каждая страна вынуждена опираться на собственный опыт и применять метод «проб и ошибок» при разработке практических мер по повышению медиаграмотности населения.

При этом, следует отметить, что теоретические основы медиаграмотности зародились в трудах известных западных учёных и педагогов. Актуальность развития данного направления на комплексном государственном уровне именно была приоритетной в тех странах, где больше всего учёных в своих трудах и исследованиях обращали внимание государства и общества на данную сферу. К примеру, в ведущих странах Европы, в частности, в Великобритании и Финляндии С.Ливингстон [10], Б.Букингэм [3], Л.Мастерман [13], С.Минкинен [15], К.Норденстрен [16] и другие учёные не только внесли значительный вклад в становление современной медиаграмотности, но и тесно сотрудничали с властями по системному её продвижению.

По мнению Д.Букингема [3], большинство аргументов в пользу медиаобразования начинается с двух важных утверждений: Первое касается количества времени, которое дети проводят с медиа; второе, если медиа занимает столь важное место в жизни детей, то кажется очевидным, что они должны оказывать очень сильное влияние на их мировоззрение. Он подчеркивает необходимость разнообразного и гибкого определения понятия «медиаграмотность», объясняя это тем, что характер и степень её развития зависит от целей. К примеру, разные социальные группы могут по-разному относиться к медиа и развивать различные виды грамотности.

С.Ливингстон [7] полагает, что медиаграмотность должна быть признана ключевым компонентом участия граждан в жизни общества и с

помощью которого государство регулирует способы и цели такого участия. Она утверждает, что медиаграмотность может стать частью стратегии репозиционирования пользователя медиа - от пассивного к активному, от получателя к участнику, от потребителя к гражданину.

Л.Мастерман [14] утверждает, что медиаграмотность должна быть ключевым компонентом образовательной программы, поскольку она помогает людям развить навыки, необходимые для взаимодействия с медиа и их понимания. Его труды в основном были посвящены вопросам создания успешной практики медиаобразования. В качестве аргумента в своей книге отметил семь причин приоритетности и актуальности медиаобразования:

1. Высокий уровень потребления медиа и насыщенности современных обществ средствами массовой информации.

2. Идеологическая важность медиа, и их влияния на сознание аудитории.

3. Быстрый рост количества медиаинформации, усиление механизмов управления ею и ее распространения.

4. Интенсивность проникновения медиа в основные демократические процессы.

5. Повышение значимости визуальной коммуникации и информации во всех областях.

6. Необходимость обучения учащихся для соответствия требованиям будущего.

7. Нарастающие национальные и международные процессы приватизации информации.

Л.Мастерман полагает, что каждая из этих тенденций требует соразмерного расширения критического сознания и последовательной разработки образовательных программ, способствующих развитию критической автономии [14].

Исследование С.Ливингстон [11] от 2023 года показало, что обучение цифровым навыкам улучшает результаты жизни детей и подростков. Тесное сотрудничество этих авторов с государственными и частными

заинтересованными сторонами в Великобритании позволило своевременно принять меры по развитию медиаграмотности. Законом «О коммуникациях» от 2003 г. британский регулятор «Ofcom» (Office of communications) отвечает за продвижение медиаграмотности. В стране было принято определение медиаграмотности как способность получать доступ, понимать и создавать сообщения в различных контекстах [18].

На сегодняшний день, в Великобритании существует богатый сектор медиаграмотности, состоящий из более чем 150 онлайн-платформ, академических кругов, СМИ, организаций гражданского общества и образовательных учреждений, осуществляющих деятельность и исследования данной области. Следует отметить, что большинство инициатив направлены на детей, напрямую или через их родителей и взрослых, где основное внимание уделяется вопросам обеспечения их онлайн-безопасности [20].

Необходимо отметить, что именно результаты исследования под руководством С.Ливингстон [12] 25142 детей в возрасте 9-16 лет в 25 европейских странах, стало ориентиром для «Ofcom» при сфокусированной разработке мер по повышению медиаграмотности детей, а также при запуске для них онлайн-ресурсов в Интернете. При этом, особое внимание уделялось вопросам повышения квалификации учителей начальных школ для эффективной работы с детьми младшего возраста.

В 2019 году в Великобритании опубликована «Белая книга о вреде онлайн», где подчеркнута функция «Ofcom» в создании системы оценки деятельности по медиаграмотности и повышение осведомленности граждан о безопасности в Интернете. В документе была отмечена необходимость комплексного картирования сферы медиаграмотности, обучение пользователей, в том числе, людей с ограниченными возможностями, навыкам борьбы с дезинформацией и разработки методов борьбы с насилием в отношении женщин и девочек в Интернете [22].

В настоящее время в Великобритании рассматривается принятие нового Закона «О безопасности в Интернете». Согласно документу, онлайн-

платформы должны препятствовать появлению мошеннических реклам, блокируя и удаляя их заранее. Вводятся нормы, направленные на борьбу с насилием в отношении женщин и девочек в сети. В документе даётся расширенный перечень противоправного контента. Устанавливаются возрастные ограничения на использование социальных сетей детьми до 13-летнего возраста. «Ofcom» наделяется правом принимать меры против всех социальных сетей и технологических компаний, независимо от того, где они базируются, если они доступны пользователям из Великобритании [23].

На 2023-2024 гг. власти Великобритании выделили дополнительно 2 миллиона фунтов стерлингов на финансирование 13 организаций для реализации проектов по медиаграмотности. Цель этих проектов обучить пользователей всех возрастов необходимым навыкам, включая противодействие дезинформации и реагирование на оскорбления в Интернете. При этом, обязательным требованием для организаций является открытое размещение обучающих материалов в сети [20].

Одним словом, в Великобритании существует система комплексного продвижения медиаграмотности. Налажен механизм постоянного сотрудничества в данной сфере с научными кругами, в том числе при создании системы оценки эффективности принимаемых мер и совершенствования законодательства.

Финляндия

В Финляндии массовое медиаобразование стало интегрироваться в образовательную систему с 1970-х годов на основе модели медиаобразования исследователя С.Минккинен. Её учебная программа включала все формы медиа, целью которой было не только информирование учащихся о медиа, но и обучение их ответственному использованию медиа [6].

Первая национальная политика в области медиаграмотности была принята в 2013 году, которая действовала до 2016 года. В 2019 году документ был обновлён, где ключевыми отмечены три цели: 1) Медиаобразование должно быть комплексным с точки зрения его содержания, перспектив,

целевых групп и географического распределения; 2) Медиаобразование должно быть качественным, содержательным и недискриминационным. Качество медиаобразования оценивается и развивается на основе исследований; 3) Медиаобразование в Финляндии должно быть систематическим и последовательным [21].

В стране продвижением медиаграмотности занимается Министерство образования и культуры, где она рассматривается как важнейшая составляющая всей системы образования, начиная с дошкольного и заканчивая неформальным образованием. При министерстве действует Национальный аудиовизуальный институт, отвечающий за развитие и координацию медиаобразования в стране [21].

Неформальное медиаобразование осуществляется в библиотеках и музеях, а также в рамках работы с пожилыми и с молодежью. В этом процессе принимают участие и представители гражданского общества, ННО и СМИ. Программа «New Literacies», запущенная в 2020 году, направлена на развитие медиаграмотности детей и молодежи, начиная с дошкольного образования и заканчивая старшей ступенью средней школы, где критическое мышление является ключевым межпредметным компонентом. Например, на уроках математики учеников учат, как недоброжелатели могут манипулировать статистикой. На уроках искусства ученикам объясняют, как могут подделать изображение, а на занятиях по истории школьники анализируют дезинформацию, при изучении иностранных языков работают над способами, с помощью которых тексты могут быть использованы для целенаправленного введения в заблуждение [21].

Помимо этого, в Финляндии существует целый ряд вспомогательных материалов по медиаобразованию. Они размещены на сайте «Школа медиаграмотности», который могут использовать и распространять учителя. Также, в сфере государственного управления работодатели могут повышать медиаграмотность своих сотрудников с помощью онлайн-курсов [24].

В целом, и в Финляндии медиаграмотность продвигается на системном уровне. Опыт данной страны особенно выделяется всеобъемлющим охватом медиаобразования целевых групп населения, вся деятельность образовательных инициатив развивается и оценивается на основе эмпирических исследований со стороны учёных. В Финляндии органы управления медиаобразованием являются государственными учреждениями, медиаобразование имеет более широкую направленность, охватывающую представителей культуры, общества и бизнеса [7].

Следует подчеркнуть, что в Узбекистане наблюдаются значительные продвижения по разработке государственной политики для создания условий и поддержки инициатив в области медиаграмотности. Подтверждением тому является открытие в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан с марта 2023 г. специального Отдела по развитию цифровой грамотности и медиаобразования для обеспечения комплексного развития данной отрасли в стране [1].

В Узбекистане приняты законодательные инициативы по продвижению медиаграмотности населения. В частности, в статье 33 обновленной Конституции Республики Узбекистан от 1 мая 2023 года отдельно прописывается ответственность государства за создание условий для обеспечения доступа граждан к Интернету [17]. В свою очередь, в Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О стратегии «Узбекистан – 2030», одним из приоритетных направлений является всеобъемлющее повышение культуры использования информации и грамотности граждан по пользованию Интернетом [18]. Принятие данной повестки на государственном уровне подчеркивает наличие серьезного политического курса по продвижению медиаграмотности населения Узбекистана.

В стране наблюдается активизация практических усилий по внедрению курсов медиаграмотности в образовательные программы. В учебник «Образование» для учащихся 10-11 классов включен специальный раздел

«Медиаграмотность». Помимо этого, курсы по медиаграмотности проводятся на факультетах журналистики в ряде государственных высших образовательных учреждений, в частности с 2022 года предмет «Медиаграмотность и информационная культура» включен как отдельный самостоятельный комплекс гуманитарных наук Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами [9].

Рассуждая об опыте Узбекистана в развитии медиаграмотности, И.Чельшева полагает, что образование в этой области в стране на протяжении почти двух десятилетий сфокусировано на развитии критической автономии и творческого освоения пользователей медиапространства [5].

При этом, К.Исмаилова полагает, что состояние медиаобразования Узбекистана находится в стадии становления. В частности, она пишет о необходимости принятия концепции национальной модели развития медиаобразования и единой системы медиапедагогики [2].

Полагаем, что изучение и адаптация опыта Финляндии и Великобритании в Узбекистане будет способствовать дальнейшему прогрессу в повышении медиаграмотности населения страны. Практика проведения на системной основе эмпирических исследований на уровне правительства Великобритании при разработке программ по медиаграмотности демонстрирует налаженный процесс тесного сотрудничества с научными кругами, что имеет критически важное значение в контексте медиаграмотности. При этом, ход исполнения каждой принятой программы на государственном уровне тщательно отслеживается учёными, на основе заключения которых принимаются поправки и обновления практических шагов. Помимо этого, интересен опыт двух стран по продвижению медиаграмотности, в первую очередь, среди детей как наиболее уязвимых групп. Полагается возможным наладить работу по разработке образовательных-ресурсов в Интернете для обеспечения их онлайн-безопасности, а также целенаправленно осуществлять деятельность по повышению квалификации учителей начальных школ. Помимо этого, можно

рассмотреть опыт двух стран в консолидации профессиональных журналистов, редакторов, учёного сообщества, представителей других сфер, активных пользователей социальных сетей, СМИ и телеканалов по вопросам совместного продвижения медиаграмотности населения Узбекистана в качестве беспрецедентного образовательного движения.

Литература:

1. Абдикаримов, К. (2023). «Актуальность продвижения медиаграмотности населения Узбекистана на современном этапе». *Foreign Languages in Uzbekistan*, 174–187. Internet Archive. <https://doi.org/10.36078/1697520188>
2. Исмаилова К (2019) «Медиаобразование в Узбекистане: тенденции, проблемы, перспективы». <https://journal.fledu.uz/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/article-3175-3542.pdf>
3. Buckingham, D. (1993). *Going Critical: The Limits of Media Literacy*. *Australian Journal of Education*, 37(2), 142-152. <https://doi.org/10.1177/000494419303700203>
4. Buckingham, D. (2005). «The Media Literacy of Children and Young People» - <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10000145/1/Buckinghammedialiteracy.pdf>
5. Chelysheva, I. (2019) «Media Literacy Education in Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan» // *International Journal of Media and Information Literacy* . 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/media-literacy-education-in-uzbekistan-kyrgyzstan-and-turkmenistan>.
6. Forsman, M. (2020) «Media Literacy and the Emerging Media Citizen in the Nordic Media Welfare State» *Nordic Journal of Media Studies*, vol.2, no.1, 2020, pp.59-70. <https://doi.org/10.2478/njms-2020-0006>
7. Hobbs, Renee. (2019). *Media Literacy Foundations*. 1-19. 10.1002/9781118978238.ieml0063.<https://mediaeducationlab.com/sites/default/files/Hobbs%20ML%20Foundations%202019.pdf>
8. Jaakkola, M. (2019). Finland's national policy for media education updated. Retrieved May 3, 2020, from

<https://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/finlands-national-policy-media-education-updated>

9. Kadyrova H. (2022) «Value of developing media literacy, media Education, information culture in Uzbekistan» - <https://cyberleninka.ru/article/n/value-of-developing-media-literacy-media-education-information-culture-in-uzbekistan/pdf>
10. Livingstone, S. (2004) What is media literacy? *Intermedia*, 32 (3). pp. 18-20. - [https://eprints.lse.ac.uk/1027/1/What_is_media_literacy_\(LSERO\).pdf](https://eprints.lse.ac.uk/1027/1/What_is_media_literacy_(LSERO).pdf)
11. Livingstone, S., Mascheroni G., Stoilova M. (2023) «The outcomes of gaining digital skills for young people's lives and wellbeing: A systematic evidence review» - <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14614448211043189>
12. Livingstone, S and Haddon, L., Görzig, A., Ólafsson, K. (2011) «Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries» - <https://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks%20and%20safety%20on%20the%20internet%28lsero%29.pdf>
13. Masterman, L. (1983). «Media education in the 1980s». *Journal of the University Film and Video Association*, 35(3), 44–58. <http://www.jstor.org/stable/20686956>
14. Masterman, L. (1985). *Teaching the Media* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203359051>
15. Minkinen, S. (1978). *A general curricular model for mass media education*. Madrid : ESCO , - Available at: <https://library.au.int/general-curricular-model-mass-media-education-4>
16. Nordenstreng K. «Informational mass communication: a collection of essays» 1973. <https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/98291/informational%20mass%20communication.pdf?sequence=3>

Интернет веб-ссылки:

17. Конституция Республики Узбекистан - <https://lex.uz/docs/6445147>

18. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О стратегии «Узбекистан – 2030»» - <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
19. Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of Global Media and Information Literacy Week, 24-31 October 2023 - https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387229_eng
20. <https://www.Ofcom.org.uk/home>
21. «Media literacy in Finland. National media education policy» Publications of the Ministry of Education and Culture, 2019:39 - https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162065/OKM_2019_39.pdf?se
22. «Online_Harms_White_Paper»
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/973939/Online_Harms_White_Paper_V2.pdf
23. Online Safety Act 2023 - <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/enacted>
24. <https://www.mediataitokoulu.fi/en/>
<https://www.eoppiva.fi/koulutukset/medialukutaito-julkishallinnossa/>